

“QADIMGI TURKIY LUG‘AT”DAGI SOF TURKIY SO‘ZLARNING
SEMANTIK-MAVZUVIY TASNIFI

To‘ychiyeva Nozima Farhod qizi

JDPU O‘zbek tili va adabiyoti

fakulteti magistratura talabasi

Ilmiy rahbar: f.f.f.d. (PHD), dots.

D.A.Abduvaliyeva

Annotatsiya. Ushbu maqolada qadimgi turkiy lug‘at birliklarini mavzuviy guruhlarga ajratish masalasi tahlil qilinadi. Til birliklarini semantik jihatdan tasniflash orqali ularning mazmuniy xususiyatlari, tarixiy-lisoniy ahamiyati hamda turkiy xalqlar madaniyati bilan bog‘liq jihatlari ochib beriladi. Shuningdek, turkiy tilshunoslikda mavzuviy guruhlarga ajratish masalasi bilan shug‘ullangan ayrim o‘zbek olimlarining ilmiy qarashlari haqida ham qisqacha ma‘lumot beriladi. Tadqiqot natijasida lug‘atda keltirilgan sof turkiy so‘zlar o‘zbek tiliga tarjima qilinadi va 18 ta mavzuviy guruhga bo‘lib tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar. Qadimgi turkiy til, leksika, mavzuviy guruh, semantik tasnif, turkologiya, lug‘at birliklari

Annotation. This article analyzes the issue of classifying lexical units of the Ancient Turkic dictionary into thematic groups. By classifying language units semantically, their semantic features, historical-linguistic significance, and aspects related to the culture of Turkic peoples are revealed. In addition, brief information is provided about the scientific views of some Uzbek scholars who have studied the issue of thematic classification in Turkic Linguistics. As a result of the research, the purely Turkic words presented in the dictionary are translated into uzbek and analyzed by classifying them into 18 thematic groups.

Keywords. Ancient Turkic language, lexicon, thematic group, semantic classification, Turkology, lexical units.

Turkiy xalqlarning til va madaniyati tarixi insoniyat sivilizatsiyasi rivojida alohida o'rin tutadi. Qadimgi turkiy yozma yodgorliklar, ayniqsa, lug'atlar turkiy tilning shakllanish bosqichlarini, so'z boyligi va ma'no tizimining tarixiy qatlamlarini o'rganishda muhim manba hisoblanadi. Ana shunday bebaho manbalardan biri "Qadimgi turkiy lug'at" (Древнетюркский словарь)¹ bo'lib, u turkologiya fanining shakllanishi va rivojlanishida tayanch ilmiy asarlardan biridir.

"Qadimgi turkiy lug'at" 1969-yili rus turkologlar E.R.Tenishev, A.M.Serbak, D.M.Nasilov, V.M.Nadelyayev tomonidan tayyorlangan eski turk, uyg'ur, turk va o'rta turkiy davrlarni qamrab olgan yig'ma lug'atdir. Lug'at VII-XIII asr oralig'idagi eski matnlar va yodgorliklarda keltirilgan so'zlarni qamrab oladi. Ko'p so'zlarning etimologiyasi berilganligi sababli (barchasi emas) etimologik lug'at deb ham ayta olamiz. Asar 20 000 turkcha so'z va idiomalardan iborat. Afsuski hozirgi kunda rus tilida bo'lgan ushbu lug'atning turkiy tilga ilmiy tarjimasini yo'q.²

Lug'atda biz turkiy so'zlarning izohi bilan tanishamiz. Unda deyarli har bir so'zning nafaqat izohi balki, ushbu so'zning qo'llanilgan manbalari haqida ham ma'lumot berilgan va bu uning asosiy yetakchi xususiyatidir. Shu sabab ko'plab tadqiqotchilar o'z ilmiy maqolalari va asarlarida ushbu lug'atga murojaat qilishganini ta'kidlashgan. Shu asnoda, ayta olamizki, bu lug'at turkiy tilshunoslikning rivojlanishi uchun kuchli turtki bo'lgan va hozir ham muhim manba sifatida e'tirof etiladi.

Tilshunoslikda leksik birliklarni ma'lum semantik belgilar asosida guruhlarga ajratish muhim tadqiqot usullaridan biri hisoblanadi. Bunday tasniflash til boyligini tizimli o'rganish, so'zlarning o'zaro mazmuniy aloqalarini aniqlash

¹ Древнетюркский словарь В. М. Наделяев , Д. М. Насилов , Э. Р. Тенишев , А. М. Шербак. Ленинград. 1969.

² Yusuf Gunduz древнетюркский словарь-Drevnetyurkskiy slovar- Eski turkce nin sozlug u. DOI: 10.5281/zenodo.12594595

hamda ularning qo‘llanish doirasini belgilash imkonini beradi. Ayniqsa, qadimgi turkiy til yodgorliklari leksikasini tahlil qilishda mavzuviy guruhlariga ajratish usuli keng qo‘llaniladi.

Turkiy tilshunoslikda leksikani semantik jihatdan guruhlash masalasi bilan ko‘plab olimlar shug‘ullangan. Xususan, A.Hojiyev leksikologiya sohasidagi tadqiqotlarida so‘zlarni mavzuviy jihatdan tasniflash masalasiga alohida e‘tibor qaratgan. Uning ta’kidlashicha, lug‘at tarkibini mavzuviy guruhlariga ajratish tilning boyligini tizimli o‘rganish va leksik qatlamlarni aniqlashda muhim usul hisoblanadi.³ Shuningdek, Sh.Rahmatullayev ham o‘z tadqiqotlarida o‘zbek tili leksikasining semantik tizimini o‘rganib, so‘zlarni ma’no jihatidan guruhlash tilning ichki izimini anglashda muhim ekanligini aytib o‘tadi.⁴

Shuningdek, tilshunos olimi D.Abduvaliyeva Alisher Navoiy tarixiy asarlari leksikasi monografiyasida so‘zlarni mavzuviy guruhlariga ajratish bir tomondan, qo‘llanilgan so‘zlar majmui haqida, ikkinchi tomondan, ularning tarkibiy jihati, matndagi funksional-semantik tabiati haqida muayyan ilmiy xulosalar berishga imkoniyat yaratishini ta’kidlaydi.⁵

Mavzuviy tasniflash orqali til birliklari inson hayoti, tabiat, ijtimoiy munosabatlar, kasb-hunar, maishiy hayot kabi sohalarga bog‘liq holda o‘rganiladi. Bu esa o‘sha davr jamiyatining madaniy, iqtisodiy va ijtimoiy hayoti haqida muhim ma’lumotlarni aniqlashga yordam beradi.

“Qadimgi turkiy lug‘at” 700-betdan ortiq sahifani band etgan bo‘lib, 20 000 dan ortiq so‘zlarni o‘z ichiga olgan. Biz iloji boricha lug‘atning har bir qismidan so‘zlarni tahlil uchun olishga harakat qildik va (kitobda 10 dan ortiq qadimgi tillardagi so‘zlar berilgan, biz esa, aynan, sof turkiy bo‘lgan so‘zlarni ajratishga harakat qildik. Buni aniqlashtirish uchun lug‘at bilan yaqindan tanishib, ishonchli manbaalar ustida ishladik. Ma’lum bo‘lishicha, lug‘atda so‘zlar berilar ekan,

³ A.Hojiyev va boshqalar. O‘zbek tili leksikologiyasi. –Toshkent: O‘qituvchi, 1981.

⁴ Rahmatullayev Sh. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: Universitet, 2006.

⁵ Abduvaliyeva D. Alisher Navoiy tarixiy asarlari leksikasi. Fan nashriyoti. Toshkent–2016.

aynan, qaysi tilga oid ekanligini aniqlashtirish uchun soʻzdan soʻng qisqartma soʻz berib oʻtiladi. Masalan, arab, sanskrit, eron, xitoy, sugʻd, tibet, xorazm yoki tozar kabi. Sof turkiy tildagi soʻz esa, hech qanday aniqlashtiruvchi qisqartmasiz beriladi, bu shuni anglatadiki, tarixiy shakllanishi sof turkiy soʻzlar, lugʻat mualliflari tomonidan ilmiy oʻrganilgan va boshqa tildan koʻchgan yoki oʻzlashma soʻz sifatida qaraladigan soʻzlardan shu holda ajratilgan) har bir harfdan sof turkiy soʻzlarni ajratib olib, ularni mavzuviy guruhlariga boʻldik. Mavzuviy guruhlar leksik birliklarning obyektiv, borliqdagi predmet, hodisa va tushunchalar bilan bogʻliqligi asosida shakllanadi. Bunda soʻzlar grammatik jihatdan emas, balki mazmuniy umumiylik asosida birlashtiriladi. Quyida kundalik hayotda faol qoʻllaniladigan soʻzlar tematik guruhlariga ajratiladi:

I Insonning jismoniy holati va sezgi-hissiyotlari:

ogʻriq, chuqur nafas olmoq, kasal, zaiflashmoq, qoʻrquv, nafratlangan, jirkanch, sarosimaga tushmoq, kasal, kasal boʻlish, choʻloq, koʻz yiringi, ajinlarsiz, tana, azob, azob chekish, shifo, kasal boʻlmoq, sogʻlom, kasalliksiz, emizilgan kabi soʻzlar ushbu mavzu guruhiga qamrab olindi. Bu soʻzlar inson organizmi, sezgi va fiziologik holatlarni ifodalaydi. Masalan, sarosimaga tushmoq feʻli insonning biror voqea yoki hodisaga nisbatan havotiri, tashvishi, ikkilanishi kabi holatlarini bildiradi.

II Ruhiy-psixologik holatlar va axloqiy sifatlar:

uyatsiz, kamtarin, hurmat, qoʻpollik, tavba qilish, gʻamxoʻrlik, ishonchli, aybdor boʻlmoq, qoʻrquv, nafratlangan, sarosimaga tushmoq, tavba qilish, ikkilanmoq, duo qilmoq, duogoʻy, qadr-qimmat, tanbeh, ahmoq, isyon qilmoq, jirkanch, yumshoqlik, majburiyat, hiylasiz, qaysar, shubhali, orzu, bahs, rad etilgan, qaygʻurmoq, oʻylamoq, xafa qilish, xotira, nola, quvnoq, beparvolik, soʻzlari shaxsning ichki dunyosi va axloqiy bahosini bildiruvchi birliklarni qamrab oladi.

III Harakat va jarayonni bildiruvchi soʻzlar:

qattiq ishlash, shoshilmoq, yurish, boshlash, tugatmoq, chaqirmoq, yig‘ilish, aralastirmoq, bog‘lamoq, tuzmoq, burilish, uchib ketish, kattalashtirish, ixchamlashtirish, qamchilash, qura tashlash, aylanib bormoq, qidirish, ta‘qib qilish, tug‘moq, ko‘tarmoq, yig‘moq, charxlamoq, ushlab olmoq, xato qilmoq, qo‘llab-quvvatlash, boshqarmoq, hukmronlik qilmoq, o‘z ichiga olmoq, sovg‘a qilmoq, qilmoq, ehtiyot bo‘lmoq, kirgizish, rad etmoq, jo‘natish, kuylamoq, tishlamoq, piyoda, bahslashmoq, o‘rnidan turmoq, uyg‘otmoq, kabi so‘zlar harakat va jarayon bilan bog‘liq bo‘lib, inson faoliyatini ifodalaydi.

IV Nutq, tafakkur va munosabatni ifodalovchi birliklar:

aytmoq, talaffuz qilish, farqlash, so‘rov, aldash, tuhmatchi, singari so‘zlar nutq faoliyati, tilamoq, taxmin qilmoq tafakkur jarayoni hamda insonlararo munosabatlarni bildiradi.

V Ijtimoiy munosabatlar va axloqiy holatlar:

zulm, kamsitilgan, oila, boshqaruvchi, berguvchi, bosh, boy, kambag‘al bo‘lish, do‘st sanalmoq, do‘stlik, yaxshi, ishonchli, majburiyat, xalq, olomon kabi so‘zlar jamiyatdagi ijtimoiy holat, mavqe va munosabatlarni ifodalovchi birliklar hisoblanadi.

VI Sifat, belgi va holatni bildiruvchi so‘zlar:

og‘ir, kuchliroq, kuch, toza, musaffo, yomon, juda ochiq bo‘lmoq, juda shirin, qat‘iy, oliy, foydasiz, tekis, boshqa, boshqacha, bo‘sh, kamchiliksiz, balandlik, hunarli, hisobsiz, uzoq, tez-tez ishlatiladigan, qisqa, uzun, yalang‘och, yagona, kuchli, xavfli, jonli, yosh yigit, yovuz, qayg‘uli, ichkari, yozgi, sodiq, quvnoq, muqaddas, beqaror, cheksiz, ajoyib, qo‘pol, shubhali, olovli kabi birliklar predmet va hodisalarning belgi-xususiyatlarini bildiradi.

VII Vaqt va davriy ketma-ketlikni bildiruvchi so‘zlar:

oy, keyin, keyingi, tez orada, oldin, oldinga, tong so‘zlari harakat va hodisalarning vaqt jihatidan bog‘liqligini ifodalaydi.

VIII Oziq-ovqat va ichimlik nomlari:

og'iz suti, sho'rva, olma bo'lagi, bug'doydan tayyorlangan alkogolli ichimlik, non nomlari, ichimlik, bug'doy uni, dori, yog' so'zlari oziq-ovqat mahsulotlari bilan bog'liq tematik guruhni tashkil etadi.

IX Buyumlar, kiyim-kechak va moddiy predmetlar:

yuk, chodir, paket, jo'natma, kurtka, kiyish, ipak, bezak, bezatish, bo'yoq, yopishqoq, qo'ng'iroq, egar, qo'rg'oshin, yopinchiq, nimcha, ko'za, ilgak, kalit, qayiq, xalat, idish, qog'oz, narvon, kabi so'zlar kundalik hayotda qo'llaniladigan buyum va predmetlarni ifodalaydi.

X Tabiat va jonivorlar:

kuchuk, maymun, chivin, chaqmoqtosh, echki, na'matak, o'simlik, yig'ilgan itlar, yong'oq, yomg'ir, o'rdak, uchqur ot, cho'chqa so'zlari tabiat va jonivorlar bilan bog'liq mavzuviy guruhga kiradi.

XI Joy va atrof-muhitni bildiruvchi birliklar:

sayr qilish joyi, kundalik hayot, begona yer, o'yin-kulgi, elchixonona, do'kon, pistirma so'zlari inson faoliyati amalga oshadigan makon va muhitni ifodalaydi.

XII Qarindoshlik va oila a'zolari:

dada, ota, katta aka, kelin, emikdosh, erkak.

XIII Nikoh va oilaviy holat:

uylanmoq, tug'moq.

XIV Kasb va ijtimoiy rol:

cho'pon, nazoratchi, ega, , vazir, xizmatchi, elchi.

XV Shaxs nomlari va tarixiy obrazlar.

Zulqarnayn.

XVI Madaniy-etnik belgi:

hindcha.

XVII Abstrakt tushunchalar va umumiy nomlar:

narsa, o'sish, maqtov, qadam, qichqiriq, o'lchov

XVIII Davlat boshqaruvi va tashkilotlar:

kengash, vazirlik.

Yuqorida o‘zbekcha tarjimasi keltirilgan turkiy so‘zlar orqali biz so‘zlarning mavzuviy guruhlarini shakllantirdik. Unga ko‘ra 18 ta mavzuviy guruh aniqlandi. Ushbu mavzular inson va jamiyat atrofida aylanadi va ular bizga qadimgi turkiy til davri ijtimoiy tuzilmasi, aholi turmush sharoiti, mahalliy urf-odatlar, turli xil buyum nomlari, davlat boshqaruvi, kasbiy faoliyatlar, oziq-ovqat mahsulotlar haqida ko‘plab ma’lumotlar beradi.

“Qadimgi turkiy lug‘at” materiallarini mavzuviy guruhlar asosida o‘rganish nafaqat leksik tizimni chuqurroq tahlil qilishga, balki turkiy xalqlarning tarixiy-madaniy merosini yanada to‘liqroq anglashga xizmat qiladi. Ushbu tadqiqot natijalari kelgusida qadimgi turkiy til leksikasini semantik jihatdan yanada kengroq o‘rganish uchun muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Древнетюркский словарь В. М. Наделяев , Д. М. Насилов , Э. Р. Тенишев А. М. Шербак. Ленинград. 1969.
2. Yusuf Gunduz древнетюркский словарь-Drevnetyurkskiy slovar- Eski turkce nin sozlugu. DOI: 10.5281/zenodo. 12594595
3. A.Hojiyev va boshqalar. O‘zbek tili leksikologiyasi. –Toshkent: O‘qituvchi, 1981.
4. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o‘zbek adabiy tili.– Toshkent: Universitet, 2006.
5. Abduvaliyeva D. Alisher Navoiy tarixiy asarlari leksikasi. Fan nashriyoti. Toshkent–2016.